

Os Irmãos Roberto e a poética da madeira

Juliana Silva de Mattos

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-UFRJ (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Mestre em Urbanismo pelo PROURB-FAU-UFRJ (Programa de Pós-graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Doutoranda em Arquitetura pelo PROARQ-FAU-UFRJ (Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Rua Leopoldina Borges, nº 1000 - Anchieta - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21630-240

Tel/Fax: (21) 2455-9157 Celular: (21) 9831-1433

E-mail: arqmattos@gmail.com

Resumo

A arquitetura dos Irmãos Marcelo, Milton e Maurício Roberto é reconhecida internacionalmente por várias de suas qualidades. O cuidado e a habilidade no tratamento das fachadas de edifícios são algumas das maiores marcas do escritório MMM Roberto, utilizando de forma criativa e experimental elementos como o *brise-soleil* e outros recursos de proteção contra insolação, além da excelência no trabalho de desenho das esquadrias e sua disposição nas fachadas.

Em vários dos edifícios projetados podemos notar um significativo trabalho no que se refere ao uso da madeira. Tirando partido da importância simbólica da madeira – material geralmente associado à tradição e ao acolhimento – utilizaram esquadrias confeccionadas neste material na maioria dos edifícios residenciais que conceberam, explorando possibilidades técnicas e expressivas do material das mais diversas maneiras.

Este artigo lança um olhar crítico sobre as esquadrias de madeira de algumas fachadas de edifícios residenciais projetados pelos Irmãos Roberto na cidade do Rio de Janeiro. Destacam-se para uma análise mais aprofundada: os edifícios MMM Roberto e Angel Ramirez, em Copacabana; o edifício Sambaíba, no Leblon; o edifício Saddock de Sá, em Ipanema e o edifício Júlio Barros Barreto, em Botafogo, nos quais, acredita-se que os Roberto trabalharam a poética da madeira de forma ainda mais relevante. Neste estudo, buscou-se investigar e interpretar as razões do uso da madeira nas obras estudadas e analisar como os arquitetos tiraram partido das potencialidades deste material. Além disso, serão discutidos os resultados técnicos, plásticos e formais destas experiências, considerando o debate de algumas questões e problemas que surgem com o uso da madeira, tais como o desafio da manutenção e conservação dos elementos arquitetônicos confeccionados com este material.

Nos edifícios analisados a expressividade da madeira é notada mesmo quando as esquadrias são pintadas, devido às características marcantes do material - tais como sua textura - e também pelo modo como os arquitetos enfrentaram a questão. Pode-se sublinhar nestas concepções a busca por um purismo característico da arquitetura moderna, que transparece no trabalho dos arquitetos, evidenciando a percepção de linhas, planos e tramas tanto no desenho dos elementos de vedação, quanto na composição das fachadas. Estes elementos, em geral, não aparecem simplesmente de maneira isolada, mas justapostos e compostos de modo a formar painéis abstratos, onde a textura das esquadrias de vários tipos e o jogo de movimento do abrir e fechar janelas é essencial para mudar constantemente a configuração das fachadas, gerando um resultado rico e surpreendente, diferente a cada momento.

Este estudo busca, finalmente, valorizar a reflexão sobre o uso de um material - cuja plasticidade e qualidade podem ser aplicados na arquitetura contemporânea de modo sustentável, com a utilização das novas tecnologias e manejo ecológico da madeira - a partir das lições que os Irmãos Roberto nos oferecem através de sua arquitetura.

Palavras-chave: Irmãos Roberto; Esquadrias de Madeira.

The Roberto Brothers and the poetics of wood: a glance at the windows of residential buildings in Rio de Janeiro.

Abstract

The architecture of the Marcelo, Milton and Maurício Roberto brothers is internationally recognized for several of its qualities. The care and skill in the treatment of the façades are some of MMM Roberto's greatest brands. The Roberto Brothers used elements such as *brise-soleil* and other resources to protect against sunstroke in a very creative and experimental way, as well as brilliantly designed frames and their arrangement on the façades.

In several of the buildings designed by the firm, a significant work with regard to the use of wood can be noticed. The architects took advantage of the symbolic importance of the wood - material often associated with tradition and sheltering - using wooden frames in most of the residential buildings they conceived, exploring the technical and expressive possibilities of the material in several ways.

This article seeks a critical analysis on the wooden frames of some residential buildings façades designed by Roberto Brothers in Rio de Janeiro. Some of them are: MMM Roberto and Angel Ramirez buildings, in Copacabana; Sambaíba building, in Leblon; Saddock de Sá building, in Ipanema and Júlio Barros Barreto building, in Botafogo, where, it is believed, the Robertos worked the poetics of wooden frames in even more relevant ways. The proposed work seeks to investigate and interpret the reasons for using wood in the works studied and analyzed and how the architects took the advantage of the potencial of the material. Also discussed are the technical, plastics and formal results of these experiences, considering the debate of certain issues and problems that arise with the use of wood, such as the challenge of maintenance and conservation of architectural wooden elements.

In the examined buildings the expressiveness of the wood is noticeable even when the frames are painted, because of the material's striking features - such as its texture - and also because of the way the architects worked the issue. Generally, one can highlight these views to search for a purist, characteristic of modern architecture, which emerges in the way the architects worked the perception of lines, shapes and textures in both the sealing elements design, as well as in the façades composition. These elements, in general, do not simply appear isolated, but juxtaposed and arranged to form abstract panels, where the various types frames textures of and the motion playfulness of opening and closing windows is essential to constantly change the façades configuration, creating a rich and surprising result, different each time.

This study seeks, finally, to valorize the debate on the use of a material – wich plasticity and quality can be applied in contemporary architecture in a sustainable manner, with the use of new technologies and ecological management of wood - from the lessons that the Roberto brothers can offer through its architecture.

Key-words: The Roberto Brothers; Wooden frames.

Os Irmãos Roberto e a poética da madeira:

um olhar sobre as janelas de edifícios residenciais no Rio de Janeiro.

Os Irmãos Roberto e a arquitetura moderna brasileira

A arquitetura dos Irmãos Marcelo, Milton e Maurício Roberto é reconhecida internacionalmente por várias de suas qualidades. O cuidado e a habilidade no tratamento das fachadas de edifícios são algumas das maiores marcas do escritório MMM Roberto, utilizando de forma criativa e experimental elementos como o *brise-soleil* e outros recursos de proteção contra insolação, além da excelência no trabalho de desenho das esquadrias e sua disposição nas fachadas.

O “escritório familiar” começa com a parceria do irmão mais velho Marcelo (1908-1964), identificado pela determinação e empreendedorismo, com Milton (1914-1953), mais conhecido pela discrição. Mais tarde, durante a construção do Aeroporto Santos Dumont (1938-1944), o caçula Maurício (1924-1996), na época ainda estudante, é incorporado à equipe. Segundo Fabiana Generoso de Izaga, autora estudiosa da obra dos Roberto, que desenvolveu a dissertação de mestrado: “O sentido da pele – uma abordagem da arquitetura dos Irmãos Roberto”, focando na questão do tratamento sensível que estes arquitetos deram às fachadas que conceberam, pode-se indicar, dentro da trajetória da produção dos Roberto, ciclos que demarcam fases diversas, relacionadas, entre outros fatores, aos falecimentos dos irmãos mais velhos, Milton, em 1953, e Marcelo, em 1964, com a produção do escritório distinta de acordo com a formação de cada momento.¹

A fase inicial, caracterizada pela parceria de Marcelo e Milton, abrange edifícios que foram reconhecidos como alguns dos mais representativos exemplares do chamado “período áureo” da arquitetura moderna brasileira, quando a linguagem moderna é implantada no Brasil, momento de experimentação de novas tecnologias construtivas, marcado pela passagem de Lúcio Costa pela direção da Escola de Belas Artes, pelo projeto do Ministério da Educação e Saúde e pela influência de Le Corbusier. Obras como os edifícios da Associação Brasileira de Imprensa (1936) e o terminal do Aeroporto Santos Dumont (1937) são ícones desta fase dos Roberto.²

A passagem para a segunda fase, nessa trajetória, é a morte de Milton, em 1953. Nessa época, o escritório já era bastante conceituado e os projetos urbanos passam a ter maior relevância, é quando os irmãos Marcelo e Maurício participam do concurso para o projeto urbano de Brasília e conseguem obter o terceiro lugar. Após este concurso, Márcio, filho de Maurício, assim como o pai, começa a participar da equipe ainda como estudante, graduando-se em 1968, quando oficialmente integra o time. O escritório passa para uma terceira fase com o falecimento de Marcelo, em 1964, passando a se caracterizar mais pelos trabalhos de planejamento urbano

¹ Fabiana Generoso de Izaga, “O sentido da pele: uma abordagem da arquitetura dos irmãos Roberto”, Dissertação de Mestrado, UFRJ, 2002, 6.

² Idem, 7.

associados à habitação social, tais como os Planos Habitacionais para Alagados (1973) e Caji (1977), ambos em Salvador-BA. Em menor número, continuam os projetos de arquitetura, cujo maior símbolo do escritório, nessa época, é o edifício da Academia Brasileira de Letras (1972).³

Cláudio Calovi Pereira, outro autor que estudou a obra dos Irmãos Roberto, desenvolvendo a dissertação de mestrado: “Os Irmãos Roberto e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro – 1936-1954”, além de vários artigos sobre o tema, em análise sobre um dos mais importantes edifícios dos arquitetos mencionados, a sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, demonstra a riqueza e a complexidade das fachadas deste edifício, destacando o modo como foi empregado o *brise-soleil*. Pereira destaca que “*diferentes tipos de soluções são aplicadas (quebra-sol vertical fixo, quebra-sol em forma de grelha quadriculada, rasgo sem vedação, panos envidraçados)*”, e que “*a solução final manterá esta diferenciação, contudo, com maior sutileza e unidade*”. Para Pereira “*a inédita plasticidade abstrata desse edifício, responsável por sua repercussão internacional, não é mero formalismo: trata-se da solução de um problema de conforto ambiental pensado em termos estéticos e não apenas técnicos*”.⁴

Segundo Pereira apesar do fato de que “*a introdução de sistemas de proteção solar através de brise-soleils na arquitetura moderna deve-se a Le Corbusier que empregou grelhas ortogonais fixas cobrindo as fachadas mais insoladas num loteamento residencial e num edifício de apartamentos projetados para a cidade de Argel em 1933*”, pode-se destacar que “*o uso do quebra-sol em lâminas verticais oblíquas que ocultam completamente a presença de aberturas no edifício é algo sem precedentes cujo crédito cabe a Marcelo e Milton Roberto*”. Pereira ressalta que “*os quebra-sóis pioneiros de Le Corbusier ficaram apenas no projeto, enquanto a ABI representa o primeiro uso sistemático do quebra-sol num projeto executado, em nível mundial*”. Para Pereira “*os arquitetos modernistas cariocas, e dentre eles principalmente os Irmãos Roberto, empreenderam exaustiva pesquisa de ordem técnica e plástica quanto ao uso dos quebra-sóis*” o que “*explica a originalidade das soluções de proteção solar por eles produzidas até o final dos anos 50*”.⁵

Voltando à Izaga: “*a contribuição dos Roberto quanto à formação de uma sintaxe moderna brasileira, especificamente a Escola Carioca, se dá então pelas diferentes maneiras que estudam e propõem a inserção dos elementos de proteção sobre as fachadas dos edifícios*.” Izaga destaca que o edifício Marquês do Herval (1952-1956) “*marca o momento de afirmação da fachada como evento plástico-funcional*”. Izaga fala da presença de montantes externos de madeira na fachada sul deste edifício que “*cumprem uma função estritamente formal de marcar linhas verticais, pois as esquadrias são encaixadas na alvenaria*”. A marcação desses montantes externamente faz,

³ Fabiana Generoso de Izaga, “O sentido da pele: uma abordagem da arquitetura dos irmãos Roberto”, Dissertação de Mestrado, UFRJ, 2002, 7-8.

⁴ Claudio Calovi Pereira, “Os Irmãos Roberto e o edifício da ABI: uma história da modernidade arquitetônica brasileira”, Arqtexto 2, 2002. http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_2/2_Claudio%20Calovi.pdf (Julho 07, 2010), 128-129.

⁵ Idem, 132.

para Izaga “referência aos edifícios em estrutura metálica projetados por Mies Van Der Rohe em Chicago, onde esses perfis são estruturadores de todo o pano de vidro das esquadrias”.⁶

Outro autor que estudou a obra dos Irmãos Roberto é Luiz Felipe Machado Coelho de Souza, que tratou em sua tese de doutorado: “Les Freres Roberto, architectes – bâtiments d’ habitat collectif construits à Rio de Janeiro – 1945-1969”, do levantamento e análise dos edifícios residenciais multi-familiares projetados pelos arquitetos mencionados. A visita à tese de Souza foi essencial para se ter acesso a uma espécie de catálogo completo relativo à obra residencial multi-familiar dos Roberto (constituído pelo *corpus* anexo, elaborado pelo autor e que é o ponto de partida de sua tese), consultar datas, localizações, plantas, cortes e fachadas e comentários gerais sobre os edifícios selecionados para nossa análise, visto que Souza, ao tratar de uma grande quantidade de edifícios e de diversos temas a eles relacionados não pôde falar profundamente da questão das esquadrias desses edifícios.⁷

A “Poética” de um material - a madeira

O tema proposto neste artigo é parte de um estudo maior e mais amplo, porém ainda no início, do qual trata a tese de doutorado que começo a desenvolver atualmente sobre a expressividade da madeira na arquitetura, com foco na Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro. Vários itens e arquitetos são tratados na tese, mas selecionamos, para abordar neste artigo, um pequeno recorte de nossa pesquisa, algo que acreditamos ser ainda pouco estudado: em vários dos edifícios residenciais projetados pelos Irmãos Roberto, podemos notar um significativo trabalho, no que se refere à “poética da madeira”, na concepção das fachadas - no modo como desenham e dispõem as esquadrias.

Utilizamos como base, para falar de uma “poética da madeira”, a transposição que o autor Silvio Colin faz, para o campo da arquitetura, do termo “poética”, a partir da definição de Mattoso Câmara, especificamente ligada à língua falada e escrita.⁸ Para Câmara:

“Na atividade poética exploram-se as possibilidades expressivas da linguagem em geral e da língua específica em particular: a) no material sonoro; b) nas palavras; c) na associação de idéias; d) nas construções frasais, utilizando-se: a) o ritmo, a harmonia imitativa, a rima, a aliteração; b) as figuras de palavras; c) as figuras de pensamento; d) as figuras de sintaxe.”⁹

Colin constrói então a seguinte definição paralela:

⁶ Fabiana Generoso de Izaga, “O sentido da pele: uma abordagem da arquitetura dos irmãos Roberto”, Dissertação de Mestrado, UFRJ, 2002, 89.

⁷ Luiz Felipe Machado Coelho de Souza, “Les Freres Roberto, architectes: bâtiments d’habitat collectif construits à Rio de Janeiro. 1945-1969”, Tese de doutorado, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2006.

⁸ Silvio Vilela Colin, “A poética da arquitetura pré-moderna no Rio de Janeiro”, Dissertação de Mestrado, UFRJ, 1999, 142-143.

⁹ Idem, 142-143.

“Na poética da arquitetura exploram-se as possibilidades expressivas da linguagem arquitetônica em geral e do estilo considerado em particular: a) com os materiais e as formas; b) com os elementos arquitetônicos; c) com a composição volumétrica; d) com a composição espacial; e) com a composição mural, utilizando-se dos procedimentos de simetria e ritmo, das relações de cheios e vazios, das cores e texturas, das modenaturas como elementos concretos e das relações históricas, tipológicas, analógicas e contextuais como elementos abstratos.”¹⁰

Consideramos que trabalhar com a existência de uma “poética da madeira” é pensar sobre as possibilidades expressivas deste material, é refletir sobre o quanto e como os arquitetos podem tirar partido das potencialidades da madeira com intenção estética. Também iremos falar da “poética da arquitetura” mencionada por Colin, na medida em que estamos buscando analisar e articular vários dos itens por ele colocados na caracterização dessa poética. Aqui iremos refletir sobre: materiais – com foco na madeira; elementos arquitetônicos – fachadas, janelas, brises, etc; relações de cheios e vazios, cores e texturas, entre tantos outros aspectos que o trabalho dos Roberto pôde nos despertar.

Este artigo lança um olhar crítico sobre as esquadrias de madeira de algumas fachadas de edifícios residenciais projetados pelos Irmãos Roberto na cidade do Rio de Janeiro. Selecionamos para análise os edifícios MMM Roberto (1945), Dona Fátima e Finúsa (1951) e Angel Ramirez (1954), em Copacabana; o edifício Sambaíba (1953), no Leblon; os edifícios Sadock de Sá (1952) e o Gold Blue (1969), em Ipanema e o edifício Júlio Barros Barreto (1947), em Botafogo, e alguns edifícios projetados no Parque Guinle, em Laranjeiras (entre 1956 e 1962), nos quais, acredita-se que os Roberto trabalharam a “poética da madeira” de forma ainda mais relevante.

Na época em que a maioria desses edifícios escolhidos foi projetada, a madeira era o material mais usual na execução de esquadrias, o que pode ser justificado pelo menor custo em relação aos outros poucos materiais disponíveis naquele momento e também por várias outras vantagens que a madeira apresenta. Falar de expressividade da madeira é, sobretudo, falar de seu valor simbólico. Frequentemente associada à natureza, à tradição, à nobreza, ao acolhimento, entre tantas outras referências, a madeira também possui qualidades tais como a flexibilidade, a leveza e ao mesmo tempo a resistência (quando adequadamente tratada), que permitem a execução de uma variedade de formas e o desenvolvimento de diferentes soluções de vedamento. Ainda que pintada, a textura da madeira e o calor que ela transmite a deixam transparecer, convidam ao toque. Por isso, nos edifícios analisados a expressividade da madeira é notada mesmo quando as esquadrias são pintadas, devido às características marcantes do material, mas também pelo modo como os arquitetos enfrentaram, nestas concepções, a questão do tratamento das fachadas.

¹⁰ Silvío Vilela Colin, “A poética da arquitetura pré-moderna no Rio de Janeiro”, Dissertação de Mestrado, UFRJ, 1999, 143.

A arquitetura moderna e o novo conceito de “janela”

Pode-se sublinhar a busca por um purismo característico da arquitetura moderna, que transparece no trabalho dos Irmãos Roberto, evidenciando a percepção de linhas, planos e tramas tanto no desenho dos elementos de vedação, quanto na composição das fachadas. Estes elementos, em geral, não aparecem simplesmente de maneira isolada, mas justapostos e compostos de modo a formar painéis abstratos, onde a textura das esquadrias de vários tipos e o jogo de movimento do abrir e fechar janelas é essencial para mudar constantemente a configuração das fachadas, gerando um resultado rico e surpreendente, diferente a cada momento.

A arquitetura moderna buscando expressar as conquistas técnicas da era industrial estabeleceu uma espécie de “revolução plástica”, quebrando a aparência arquitetônica convencional ao promover a percepção de uma “unidade”, ao articular as janelas como um todo indissolúvel (ao invés da percepção visual das tradicionais janelas isoladas), formando uma espécie de painel abstrato - que podemos chamar de “pano de fachada”. Diante dessas novas estratégias de tratamento das fachadas e das janelas podemos citar as palavras de José Bina Fonyat Filho, que apesar de enaltecer as novidades plásticas modernas, em um momento de nostalgia, evoca a importância simbólica das janelas ao comentar sobre “a impossibilidade de sufocar a lembrança da janela do passado”, mesmo considerando o “pano de fachada” como elemento plástico marcante:¹¹

“Nossas recordações se voltam para a janela sobre a rua, concessão avançada na disciplina da família patriarcal, em seguida ao mirante; a janela contato, limite com o mundo da mulher prisioneira e dos meninos pálidos; janela ciumenta de rótula com veneziana; janela de encontro de olhares, dos namoros; janela com panos para ver festas; janelas com ‘conversadeiras’ com sinais convencionais; janela de dar calos nos cotovelos das moçoilas namoradeiras; janela de menino pular e debruçar-se; janela com plantas ao sol, das gaiolas de papagaios e dos animais caseiros; janela fechada a fingir veraneio; aberta a mostrar misérias; janelas com peitoril de madeira ou de materiais nobres; janela lisa ou enfeitada, brasonada ao alto: janela com bandeiras de leilão ou com sinal de aluguel; janelas com muxarabi postiço, protegendo-se dos olhares indiscretos.”¹²

Além da importância simbólica do elemento janela, importa lembrar outras de suas funções tais como possibilitar o contato com o exterior, regular o ar e a luz, proteger e trazer segurança contra as intempéries e outros riscos. Falando em termos de tecnologia, podemos notar um processo, quanto à variação das aberturas nas fachadas, no decorrer da história da arquitetura, relacionado

¹¹ José Bina Fonyat Filho, “Veneziana e Vidro – a ocorrência”, In Revista ABA – Arquitetura Brasileira do Ano, 1971, 17-24.

¹² Idem, 22.

às limitações existentes devido a questões estruturais. Assim, a procura da solução para a janela sofria as restrições decorrentes dessas dificuldades, gerando a predominância dos cheios sobre os vazios na composição arquitetônica.

Figuras 1, 2 e 3. Janelas.
(Fonte: FILHO, 1971. P: 18, 20 e 21)

Figura 4. Janela.
(Fonte: AAP, 1980. P: 218)

Com o surgimento de novos sistemas estruturais as paredes não teriam mais o objetivo de sustentar pisos e tetos, não havendo mais uma necessidade técnica da janela isolada e permitindo o emprego de um novo vocabulário e de uma nova gramática, em razão das novas possibilidades estruturais. Essa evolução das fachadas é também analisada, historicamente, sobre outros aspectos por Lúcio Costa em “Documentação Necessária”:

“Outro ponto digno de atenção é o que se refere à relação dos vãos com a parede. Nas casas mais antigas, presumivelmente nas dos fins do século XVI e durante todo o século XVII, os cheios teriam predominado, e logo se compreende por quê; à medida, porém, que a vida se tornava mais fácil e mais policiada, o número de janelas ia aumentando; já no século XVIII, cheios e vazios se equilibram, e no começo do século XIX, predominam francamente os vãos; de 1850 em diante as ombreiras quase se tocam, até que a fachada, depois de 1900, se apresenta praticamente toda aberta, tendo os vãos, muitas vezes, ombreira comum. O que se observa, portanto, é a tendência para abrir sempre e cada vez mais.”¹³

¹³ Lúcio Costa, “Documentação Necessária”, In: Costa, Lúcio, Sobre Arquitetura, 1962, 91-92.

Figuras 5 e 6. Desenhos de Lúcio Costa. (Fonte: COSTA, 1962. P: 92 e 93)

Esta tendência culmina na utilização do chamado "pano de vidro", a fachada toda em vidro, buscando o máximo de visibilidade para o exterior. No entanto, torna-se necessária uma reflexão sobre seu uso indiscriminado, principalmente diante das condições climáticas específicas de cada local. Outras soluções se mostraram bem mais adequadas ao clima do Rio de Janeiro como as esquadrias de vidro associadas às soluções com venezianas de madeira, que além de regular o excesso de luminosidade, também colaboram para trazer maior intimidade e privacidade.

O termo "veneziana" refere-se às esquadrias em que folhas de palhetas permitem bloquear a passagem da luz. Podemos dizer que a "veneziana" é um elemento fortemente relacionado à tradição construtiva brasileira e cuja presença permite a substituição de um "estilo internacional" por uma arquitetura particular e mesmo regional, dentro de um espírito no qual foram compreendidas várias das manifestações diferenciadas da arquitetura moderna nos mais diversos países, cujas particularidades estavam ligadas às tradições destas diversas regiões.

Nesse sentido, podemos destacar a contribuição de Lúcio Costa que sempre buscou a convivência entre tradição e modernidade, sempre valorizando os elementos arquitetônicos e as construções feitas aqui no Brasil, na época colonial, percebendo nesta arquitetura uma apropriação daquela feita em Portugal, mas com uma feição própria e diferenciada assim como a arquitetura moderna brasileira procede com as referências estrangeiras. A "veneziana" então se destaca entre os elementos e materiais recuperados dessa tradição e incorporados à nossa arquitetura, tais como a treliça, o azulejo, o cobogó cerâmico e o muxarabi, dentre outros, que remetem a uma arquitetura local de origem portuguesa.

Figuras 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Arquitetura popular em Portugal.

(Fonte: AAP, 1980. P: 16 (Fig. 7) e 290 (as demais))

No que se refere às réguas de venezianas, podem ser fixas ou articuladas. As articuladas são de comando regulável e de largura muito maior que o comprimento dessas réguas. Quanto aos sistemas de movimentação das folhas, são mais usadas as de movimento vertical - as guilhotinas; ou as de movimento horizontal - as de correr. As folhas de abrir para fora não são muito usuais, pois têm maior risco de serem arrancadas pelo vento. As guilhotinas, ou têm os seus movimentos compensados mecanicamente (com contrapesos, molas ou uma folha compensando a outra) ou não os têm e devem ser movimentadas à mão. Nas de suspensão compensada, são utilizadas em geral duas folhas de vidro e duas de veneziana; nas outras, somente duas folhas. As folhas das contrapesadas, quando se recolhem, em cima ou embaixo, cortam a luz e a ventilação, ou isso, não acontece, quando se recolhem fora do vão de luz, no peitoril ou na vêrga. As folhas de correr, ou são ditas suspensas com ferragem em cima, ou são apoiadas, com ferragem embutidas, embaixo. Raras são as de correr ou as de guilhotinas, que acumulam o movimento de bascula.¹⁴

A madeira e as fachadas de alguns edifícios residenciais dos Irmãos Roberto

O que essencialmente se pode dizer dos edifícios escolhidos para a análise, no que se refere a uma “poética da madeira”, é que os Irmãos Roberto trabalharam predominantemente com a textura da madeira e com a textura definida pelo sistema em “veneziana”, pois a madeira aparece na maioria das vezes pintada. A madeira é adequada também pelo fato de que a maioria dos edifícios analisados está localizada próxima ao mar, já que o material resiste bem à maresia. Em

¹⁴ José Bina Fonyat Filho, “Veneziana e Vidro – a ocorrência”, In Revista ABA – Arquitetura Brasileira do Ano, 1971, 17-24.

alguns edifícios predominam nas fachadas faixas horizontais, alternando-se faixas de alvenaria com faixas de esquadrias, o que acontece no Dona Fátima e Finúsa, no Sadock de Sá e em trechos dos edifícios projetados no Parque Guinle. Nos edifícios MMM Roberto, no Angel Ramirez, no Sambaíba e no Júlio Barros Barreto prevalece a idéia do grande painel, em alguns deles com a existência de uma grelha no plano mais à frente, e em outros, através do proposto jogo de alternância de cores, com as próprias esquadrias de madeira pintadas de cores diferentes, ou de alternância do material, trechos com esquadrias de vidro, outros trechos, esquadrias de veneziana, dependendo das condições de insolação; o Gold Blue possui um trabalho diferente, de um lado da fachada percebemos um painel onde predominam linhas verticais, do outro quase uma volta às janelas tradicionais isoladas em vidro e com a valorização da aparência da madeira.

Figuras 13 e 14 - Edifício MMM Roberto. (Fotos: Juliana Mattos)

Figuras 15 e 16 - Edifício Júlio Barros Barreto. (Fotos: Juliana Mattos)

Figuras 17 e 18- Edifício D. Fátima e Finúsa. (Fotos: Juliana Mattos)

Figuras 19 e 20 - Edifício Sadock de Sá. (Fotos: Juliana Mattos)

Figuras 21 e 22 - Edifício Sambaíba. (Fotos: Juliana Mattos)

Figuras 23 e 24 - Edifício Angel Ramirez. (Fotos: Juliana Mattos)

Figuras 25 e 26 – Edifícios do Parque Guinle. (Fotos: Juliana Mattos)

Figuras 27 e 28 - Edifício Gold Blue. (Fotos: Juliana Mattos)

A questão do conforto ambiental é tratada com muita relevância ao serem definidas janelas de veneziana para trechos mais atingidos pela insolação. Outra contribuição nesse sentido é a existência da disposição de várias camadas de esquadrias, propiciando um corredor de ar entre esses vários planos.

Apesar das várias qualidades nos sistemas e tratamentos de fachada empregados, vários problemas foram encontrados. Em geral, essas fachadas estão em péssimo estado de conservação, devido, em grande parte, às dificuldades de manutenção das esquadrias de madeira. Além disso, em muitas dessas janelas os mecanismos de funcionamento, tais como as molas que movimentam as guilhotinas, por exemplo, encontram-se destruídos e sem possibilidade de reposição, pois em muitos casos, as peças nem são mais fabricadas, é o caso do edifício Angel Ramirez.

Considerações finais

A apropriação do sistema de “veneziana” de madeira pela arquitetura moderna brasileira, conseguiu conciliar tradição e modernidade, revelando sobre um momento em que se buscou uma linguagem moderna, que a princípio poderia ser uma linguagem industrial representada pelos materiais industriais como concreto e metais e pelas técnicas e procedimentos construtivos industriais. No entanto, nos casos analisados, se chegou a uma linguagem industrial/ moderna com um material usualmente associado à tradição e ao artesanal. Podemos então dizer que foi dado um uso inovador e uma nova maneira de expressão para um material que era usualmente empregado de outra maneira. Isso foi permitido pela flexibilidade, maleabilidade e versatilidade da madeira que possibilitou a execução dos tão desejados painéis abstratos definidos pela articulação das janelas num todo contínuo. Esperamos que este olhar sobre o modo dos Roberto trabalharem as esquadrias de madeira, assim como o modo da arquitetura moderna brasileira em geral tratar o tema, desperte o interesse em novas pesquisas e em novos olhares sobre esse tema ainda pouquíssimo estudado.

Bibliografia

AAP - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUITETOS PORTUGUESES (org.). **Arquitetura Popular em Portugal**. Lisboa: Associação dos Arquitetos Portugueses, 1980.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1991.

BRITTO, Alfredo; NOBRE, Ana Luiza; XAVIER, Alberto. **Arquitetura moderna no Rio de Janeiro**. São Paulo: Pini, 1991.

CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura. 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

COLIN, Silvio Vilela. **A poética da arquitetura pré-moderna no Rio de Janeiro**. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999.

COSTA, Lúcio. **Documentação Necessária**. In: Costa, Lúcio. Sobre Arquitetura. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários, 1962. Págs. 86-96.

CZAJKOWSKI, Jorge. **Guia da arquitetura moderna no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Casa da palavra/ Prefeitura do Rio de Janeiro, 2000.

FILHO, José Bina Fonyat. **Veneziana e Vidro – a ocorrência**. In: Revista ABA – Arquitetura Brasileira do Ano, 1971, 17-24.

IZAGA, Fabiana Generoso de. **O sentido da pele: uma abordagem da arquitetura dos irmãos Roberto**. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002.

PEREIRA, Claudio Calovi. **Os Irmãos Roberto e o edifício da ABI: uma história da modernidade arquitetônica brasileira**. In: Arqtexto 2, 2002, 122-134.

Disponível em: http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_2/2_Claudio%20Calovi.pdf
Acesso em 07 de julho de 2010, às 12h55 min.

SOUZA, Luiz Felipe Machado Coelho de. **Les Freres Roberto, architectes: bâtiments d'habitat collectif construits à Rio de Janeiro. 1945-1969**. Tese de doutorado. Paris: Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2006.